

VAN DE REDACTIE

Zoals het redactionele bericht in het eerste nummer van deze jaargang vermeldde, is een van de activiteiten in het kader van het vijftigjarig jubileum van het M.A.B., het doen verschijnen van een serie fundamentele artikelen over het accountantsberoep. De redactie heeft hiervoor een aantal auteurs uitgenodigd die ieder een bepaald aspect behandelen. Zij vertrouwt hiermede het denken over het accountantsberoep een aantal impulsen te geven. Reacties op de verschillende bijdragen zijn dan ook zeer welkom.

De serie is in een drietal „blokken” verdeeld. Achtereenvolgens zullen in de resterende (gewone) nummers van deze jaargang telkens één of twee artikelen van de serie verschijnen. In dit nummer treft U de eerste twee artikelen van het eerste blok „Methoden en middelen van de accountantscontrole” aan. Het zijn een beschouwing van J. A. Burggraaff over *De grenzen van het kunnen* en een bijdrage van A. L. Westers over *De betekenis van interne organisatie en interne controle*.

In volgende nummers zullen, binnen dit eerste blok, worden opgenomen bijdragen van H. H. J. Nordemann over *De betekenis der eigen actie* (tegenhanger van het artikel van Westers en een poging tot synthese), van J. P. van Rossem over *Criteria voor de keuze der te hanteren methoden en middelen* en van K. Kruisbrink *Het oordeel over feiten en presentatie*.

In latere nummers volgen dan de artikelen van het tweede blok „De binnenkant van het accountantsberoep”. Hierin zijn voorzien bijdragen over *Gezag en vrijheid binnen het accountantskantoor* (R. Soeting), *De accountant in de overheidshuishouding* (J. F. van Dijk), *De accountant en zijn collega's* (G. E. Bod) en *Grenzen aan de adviespraktijk?* (R. W. Starreveld).

In het derde blok „De buitenkant van het accountantsberoep”, dat in de laatste maanden van het jaar te verwachten is, zullen beschouwingen worden opgenomen over De beroepsorganisatie, De gedrags- en beroepsregels, De tuchtrechtspraak en De verhouding tot andere beroepen.

Niet alles wat in dit „groot-dozijn” artikelen wordt gesteld, zal voor vele beroepsgenoten nieuw zijn. Dat was ook niet de bedoeling van de redactie en evenmin de vraag aan de auteurs. De betekenis van de meeste individuele artikelen en van de serie in haar geheel moet ook veeleer gezien worden in de systematische behandeling van een aantal fundamentele aspecten van het beroep.

De redactie is de aangezochte auteurs dankbaar voor de bereidheid die zij allen van harte hebben betoond op eerste aanvraag hun medewerking toe te zeggen en gestand te doen.